

Nuevas citas y distribución geográfica de *Zospeum bellesi* Gittenberger 1973 (Gastropoda: Ellobiida: Ellobiidae)

New records and geographical distribution of *Zospeum bellesi* Gittenberger 1973 (Gastropoda: Ellobiida: Ellobiidae)

Carlos E. PRIETO* y Francisco J. ZUAZU**

Recibido el 6-III-2018. Aceptado el 13-IV-2018

RESUMEN

La distribución conocida de *Zospeum bellesi* Gittenberger, 1973 abarca la región pirenaica occidental comprendida entre el valle de Añisclo (NW de Huesca) y los montes de Leitza (N de Navarra), incluyendo el País Vasco-francés. Los nuevos datos extienden su área al resto del pirineo navarro y a dos macizos kársticos separados de Pirineos, Urbasa-Entzia y Alaitz, con el macizo de Sare-Zugarramurdi constituyendo un enclave aislado y señalando la posibilidad de que una especie diferente pueda habitar en el macizo de Arbailles.

ABSTRACT

The known distribution of *Zospeum bellesi* Gittenberger, 1973 spans the western Pyrenean region between the Añisclo valley (NW-Huesca) and Leitza mountains (N-Navarra), including the French Basque Country. The new data extend its area to the rest of Navarrese Pyrenees and to two separate karstic massifs, Urbasa-Entzia and Alaitz, with the Sare-Zugarramurdi massif constituting an isolated enclave and pointing out the possibility that a different species may inhabit the massif of Arbailles.

INTRODUCCIÓN

El género *Zospeum* Bourguignat 1856 es un taxón de Ellobiidae Carychiinae estrictamente cavernícola, con distribución disjunta en Alpes/Dináridas y Pirineos/Montes Cantábricos y que incluye unas 25 especies de las que siete son ibéricas (JOCHUM ET AL., 2015; ALONSO ET AL., 2018). Los individuos de este género viven en las paredes muy húmedas de las galerías, especialmente sobre el limo de percolación que se acumula, y del que ingieren grandes cantidades, alimentándose de la materia orgánica arrastrada y de los microorganismos que allí crecen (JOCHUM ET

AL., 2012). GITTENBERGER (1973) describió *Zospeum bellesi*, procedente de la Cueva [del Molino] de Aso (valle Añisclo en el P.N. de Ordesa, noroeste de Huesca) como la primera de éstas sin percatarse de la existencia de *Zospeum schaufussi* Frauenfeld, 1862, que había caído en el olvido por haber sido descrita sin figuras y sin una localización precisa. Posteriormente GITTENBERGER (1980) la citó de una cueva sin nombre en los montes de Leitza, ESCOLA & BECH (1986) de otras dos cuevas de Huesca y ALTONAGA ET AL. (1994) de la Grotte d'Istaourdy, que reportaron como

* Dpto. de Zoología y Biología Celular Animal, FCT/ZTF, Universidad del País Vasco/EHU Apdo.644 48080-Bilbao, Bizkaia, España carlos.prieto@ehu.es

** C/Tejería 14, 31001-Pamplona, Navarra, España

la primera localidad para Francia sin percatarse del artículo de DUPRÉ (1991) donde citaba nueve cavidades de Pyrénées-Atlantiques. Posteriormente DUPRÉ *ET AL.* (1994) y DESCHAMPS (1997) la citaron respectivamente de Lezea y Chipi Josetteko Leze Handia, también en Pyrénées-Atlantiques, y KERNEY, CAMERON & BERTRAND (1999) señalaron que los especímenes franceses podrían pertenecer a una especie diferente a *Z. bellesi*. Por último, BERTRAND (2001) la menciona de una surgencia de Aussurucq, también señalada y fotografiada por CARO (2018), lo que completa la lista de cavidades conocidas aunque CADEVALL & OROZCO (2017) incluyen una foto de un individuo vivo procedente de "Aralar (Navarra)" sin nombrar la localidad de procedencia.

En esta nota se caracteriza su área de distribución, incluyendo la relación completa de cavidades conocidas y las nuevas localidades, se aportan algunos datos de su variabilidad y se discute la sugerida existencia de otras especies pirenaicas.

LOCALIDADES CITADAS EN LA BIBLIOGRAFÍA (ORDEN CRONOLÓGICO)

Salvo en las dos primeras localidades citadas, originalmente con coordenadas MGRS de dos dígitos (10 km de precisión), en la bibliografía no se mencionan ningún tipo de coordenadas. Las localidades francesas han sido georreferenciadas con ayuda de la web Karsteau (<http://karsteau.org>), indicándose en tal caso coordenadas MGRS de seis dígitos (100 m de precisión) y la altitud; cuando no se ha podido localizar con precisión, se dan coordenadas MGRS de cuatro dígitos pero no la altitud.

Cueva del Molino de Aso (Fanlo, Huesca), 31TBH575163, 941m [LOCALIDAD TÍPICA]

Cueva s/n 1.5 km N del Puerto de Usateguieta (Leitza, Navarra), 30TWN922714, 594m

Cueva de Allará (Hecho, Huesca), 30TXN8143

Cueva Nueva [= Esjamundo] (Villanúa Huesca), 30TYN020288, 987m

Lezeatiki (Sare, Pyrénées-Atlantiques) 30TXN165916, 180m

Grotte des Four à Chaux [= de la Carrière] (Ainhoa, Pyrénées-Atlantiques) 30TXN218948, 140m

Belauneko Lezea [=Sima Belaun] (Elizondo, Navarra) 30TXN245732, 700m

Oianbeltzako Lezia [=OY.101] (Saint Michel, Pyrénées-Atlantiques) 30YXN433688, 1172m

OR.134 (Saint-Michel, Pyrénées-Atlantiques) 30TXN446698, 725m

Grotte de la Source de la Nive (Esterenzubi, Pyrénées-Atlantiques) 30TXN467691, 415m

Haitzaldeko lezia (St.Etienne de Baigorri, Pyrénées-Atlantiques) 30TXN343868, 240m

Zahastako lezia =Egurgiko Lezia (Lecumberri, Pyrénées-Atlantiques) 30TXN5163

Grotte du Châlet Pedro (Mendive, Pyrénées-Atlantiques) 30TXN5666

Grotte d'Istaourdy (Ahusquy, Pyrénées-Atlantiques), 30TXN596749, 970m

Lezea [= Grotte de Sare] (Sare, Pyrénées-Atlantiques), 30TXN159916, 210m

Chipi Josetteko Leze Handia (Pierre-Saint-Martin, Pyrénées-Atlantiques), 30TXN800595, 1550m

Résurgence [d'Uthurbietta] (Aussurucq, Pyrénées-Atlantiques), 30TXN668783, 250m

NUEVAS LOCALIDADES

Las nuevas localidades para Álava y Navarra se indican en la Tabla I. Todas ellas han sido georreferenciadas mediante GPS (datum ETRS78) por los legatarios del material recogido. Además, Olivier Gargominy (com. pers.) la ha encontrado en la ya citada Grotte d'Istaourdy y en Grotte Bijou (Camou-Cihigue, Pyrénées-Atlantiques), 30TXN6852476082, 631m, 27/04/2016, O.G. & S. Terцерie.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Los datos conocidos hasta ahora sugerían que *Z. bellesi* era una especie con distribución pirenaica occidental

Tabla I. Nuevas localidades ibéricas para *Zospeum bellesi*. Recolectores: AC Alfonso Calvo; AHM Arturo Hermoso de Mendoza; CP Carlos Prieto; FZ Francisco ZuazuTable I. New Iberian records for *Zospeum bellesi*. Collectors: AC Alfonso Calvo; AHM Arturo Hermoso de Mendoza; CP Carlos Prieto; FZ Francisco Zuazu

Nº	Cavidad	Municipio	Prov.	Coord.MGRS	Alt (m)	Fecha	Leg	Material
2261	Iguaran	Entzia	Alava	30TWN5839742406	1030	20-04-2014	CP,AC	30
2562	Lezestali	Lusarreta	Navarra	30TXN3068254535	900	10-08-2013	FZ	2
2563	Diablozulo	Guerendiain	Navarra	30TXN1403428622	740	09-03-2013	FZ	2
2564	Laminizulo (1º)	Linzoain	Navarra	30TXN2816656412	725	09-08-2014	FZ	2
2568	Antxomarro	Isaba	Navarra	30TXN7866654917	1190	01-05-2014	FZ	4
3083	Ostolaza [=Cristinos]	Larraona	Navarra	30TWN6154538615	950	07-06-2015	FZ	1
3371	Lexotoa-2	Zugarramurdi	Navarra	30TXN1698891606	215	20-12-2015	CP,AHM	35
3375	Zelaieta-3	Urdazubi	Navarra	30TXN2011092300	165	20-12-2015	CP,AHM	30
5112	Espoz	Espoz	Navarra	30TXN2968850405	1008	13-04-2017	FZ	117
5113	Astekaldea	Abaurrea Baja	Navarra	30TXN4416751328	1127	23-04-2017	FZ	40
5114	Urtziloa	Orbaizeta	Navarra	30TXN4359959687	917	27-08-2017	FZ	3

cuyos extremos serían las dos primeras localidades publicadas (GITTENBERGER, 1973; 1980), la típica en Huesca y la red denominada “cueva del *Zospeum*” en el norte de Navarra (Fig. 1). Los nuevos datos dan mayor cohesión a la distribución, configurando un área principal que se extiende por los valles pirenaicos de Navarra, aunque todavía se mantienen lapsos geográficos hasta las localidades situadas al norte y al oeste. En el norte se confirma su presencia en el pequeño macizo de Sare/Zugarramurdi, en la cabecera del río Nivelles, el cual estaría separado del área principal por el macizo paleozoico de Cinco Villas (MENDÍA, 2014). Hacia el oeste, el aislamiento de la cueva del *Zospeum*, en la cabecera del Urumea, podría ser debida a la falta de muestreos en las cavidades de los montes de la divisoria; para verificar este punto, se han realizado un muestreo en una cavidad intermedia (Cueva Igunsoro II, Donamaria, 30TXN0976373196, 533m, 25/02/2018, PZ), con resultado negativo para *Zospeum bellesi*, por lo que efectivamente podría tratarse de un enclave aislado.

Fuera de esta región, *Z. bellesi* se ha encontrado en dos macizos cársticos independientes, Sierra de Urbasa-Entzia y Sierra de Alaitz, estando separados

por el río Arga. Las localidades conocidas de la sierra de Urbasa-Entzia, extendida entre los puertos de Opakua y Lizarraga, se sitúan en la zona más occidental y es previsible que pueda encontrarse también en sus núcleos septentrional y suoriental pese a estar separados por calcarenitas y otros materiales no karstificados (CHASCO, FDEZ. DE MUNIÁIN & LUQUIN, 2014); tampoco se conocen datos de la más oriental sierra de Andía, separada de la anterior por la falla de Zumbeltz (CHASCO ET AL., 2014). La sierra de Alaitz es la localidad más meridional y está cerca del núcleo pirenaico pero no se conocen cavidades significativas en la zona intermedia que permitan conectar ambas áreas (SANTES-TEBAN & ACAZ, 1992).

La sierra de Aralar, situada entre las estribaciones pirenaicas occidentales y la sierra de Entzia/Urbasa (Fig. 1) podría ser el elemento de conexión con el núcleo pirenaico, como sugiere la procedencia indicada por CADEVALL & OROZCO (2016) para una foto (“Aralar”, sin mención de localidad concreta). Según Sergio Quiñero (com. pers.), autor de la fotografía, se trata de un error de maquetación y realmente corresponde a *Zospeum vasconicum*. Otros datos (inéditos) también sugieren

Figura 1. Mapa de distribución de *Zospeum bellesi* (□, nuevas localidades en rojo) y *Zospeum vasconicum* (○). El símbolo x indica una cavidad estéril para *Z. bellesi*. El área indicada en color gris representa el macizo paleozoico de Cinco Villas (según Mendía, 2014) y los contornos punteados indican las áreas geográficas de cada especie. La distribución de *Z. vasconicum* incluye puntos correspondientes a localidades inéditas.

Figure 1. Distribution map of *Zospeum bellesi* (□, new locations in red) and *Zospeum vasconicum* (○). The symbol x indicates a sterile cavity for *Z. bellesi*. The area indicated in gray represents the Paleozoic massif of Cinco Villas (according to Mendía, 2014) and the dotted contours indicate the geographical area of each species. The distribution of *Z. vasconicum* includes points corresponding to unpublished localities.

la ausencia de *Zospeum bellesi* del macizo de Aralar, que sin embargo se encuentra habitado por dos especies de *Zospeum*, *Z. vasconicum* y una especie aún no descrita diferente de *Z. bellesi*, que viven sintópicamente. ESCOLÀ & BECH (1986) citaron el hallazgo en la sima de Ormazarreta de conchas de 1,5 mm de longitud que determinaron como *Zospeum suarezi* aunque ésta especie (o grupo de especies) se distribuye por Cantabria, norte de Burgos y oeste de Bizkaia; y a pesar de su gran tamaño relativo, puede tratarse de *Zospeum vasconicum* ya que la presencia de una evidente lamela columelar contradice su relación con *Z. bellesi*.

No existen otras especies del género dentro del área de *Zospeum bellesi* y únicamente en su límite occidental se observa sintopía con *Zospeum vasconi-*

cum, estando ambas presentes en la cueva de Iguarán (Sierra de Entzia) (registro inédito).

VARIABILIDAD CONQUIOLÓGICA (FIG. 2)

No se ha descrito hasta la fecha ninguna variabilidad intraespecífica en la forma de la concha, y la única evidencia de su variabilidad es el rango de tamaños. GITTENBERGER (1980) indica que las conchas del norte de Navarra son más grandes y sólidas que las de Huesca, estableciendo un tamaño de concha de 1,3-1,9 x 0,9-1,15 mm y una espira formada por 5¾-7¼ vueltas. Las mediciones realizadas sobre conchas procedentes del macizo de Sare/Zugarramurdi y del pirineo navarro (Fig. 3) indican un rango de tamaño de 1.23-1.70 mm de longitud, 0,95-1,20 mm de

Figura 2. Conchas de *Zospeum bellesi*. A: Cueva del Molino de Aso, holotipo; B-C: Grotte d'Istaourdy (Ahusquy); D: Lezea (Sare); E: Cueva Zelaieta-3 (Urdazubi); F: Resurgence d'Uthurbietta (Aussurucq). Nótese en F que la concha está algo inclinada hacia atrás y que el borde inferior del peristoma está roto y reconstruido. Dibujo/fotos: A, Gittenberger (1973); B-C, ©O.Gargominy (con permiso); D-E, C.Prieto; F, ©CC-BY-SA O. Caro. Todas a la misma escala.

Figure 2. Shells of *Zospeum bellesi*. A: Cueva del Molino de Aso, holotype; B-C: Grotte d'Istaourdy (Ahusquy); D: Lezea (Sare); E: Cueva Zelaieta-3 (Urdazubi); F: Resurgence d'Uthurbietta (Aussurucq). Note in F that the shell is somewhat tilted backwards and that the lower edge of the peristome is broken and reconstructed. Drawing / photos: A: Gittenberger (1973); B-C: © O. Gargominy (with permission); D-E: C. Prieto; F: © CC-BY-SA O. Caro. All at the same scale.

anchura y 5-7 vueltas. Dos conchas más pequeñas, 1,2 y 1,21 mm, presentan rasgos morfométricos propios de *Z. vasconicum*. En varias conchas se ha podido apreciar la presencia de un fino cordón columelar (Fig. 4), lo que indica una lamela rudimentaria.

KERNEY, CAMERON & BERTRAND (1999) indican que las conchas del País Vasco-francés podrían pertenecer a otra especie pero sin especificar las caracte-

rísticas del posible nuevo taxón. Los caracteres más diagnósticos de *Z. bellesi* son la espira cónico-ovoide, abertura ovalada con grueso callosidad parietal y columela carente de lamelas, y no se aprecian diferencias significativas entre el holotipo y conchas del País Vasco-francés (Fig. 2 A-E). Sin embargo no se puede descartar la existencia de una forma diferenciada en el Massif des Arbailles a juzgar por una concha (Fig.

Figura 3. Gráfica 3D de tres parámetros representativos de la forma de la concha de *Zospeum*. UV/AC: relación entre la altura de la última vuelta y la de la concha. *Z. bellesi* (rojo, n=43) y *Z. vasconicum* (negro, n=20). Nótese que sendos especímenes de *Z. bellesi* de Zelaieta-3 y Espoz presentan valores más compatibles con los de *Z. vasconicum*. Figura 4. Columela de *Zospeum bellesi* (Cueva de Espoz). Nótese que la columela está realzada por una puntuación siguiendo su contorno.

Figure 3. 3D graph of three representative parameters of the shape of the *Zospeum* shell. UV / AC: ratio between height of the body whorl and shell height. *Z. bellesi* (red, n = 43) and *Z. vasconicum* (black, n = 20). Note that both specimens of *Z. bellesi* from Zelaieta-3 and Espoz present values more compatible with those of *Z. vasconicum*. Figure 4. Columella of *Zospeum bellesi* (Cueva de Espoz). Note that the columella is enhanced by a punctuation following its outline.

2F) procedente de Aussurucq con abertura auriculiforme, notablemente más alta que ancha y con borde columelar muy largo. No se ha publicado información sobre las características de las diferentes poblaciones registradas por DUPRÉ (1991) salvo la propia determinación.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO A., PRIETO C.E., QUIÑONERO-SALGADO S. & ROLÁN E. 2018. A morphological gap for Iberian *Zospeum* filled: *Zospeum percostulatum* sp. nov. (Gastropoda, Eupulmonata, Carychiidae) a new species from Asturias (Spain). *Subterranean Biology*, 25: 35-48.

ALTONAGA K., GÓMEZ B.J., MARTIN R., PRIETO C.E., PUENTE A.I. & RALLO A. 1994. *Estudio faunístico y biogeográfico de los Moluscos terrestres del norte de la Península Ibérica*. Eusko Legebiltzarra – Parlamento Vasco (Premio Xabier María de Munibe), Vitoria, 505 pp.

AGRADECIMIENTOS

Muy especialmente a Alain Bertrand por su inestimable ayuda en la obtención de bibliografía, a Olivier Gargominy y Olivier Caro por permitir usar sus datos y/o fotos, a Sergio Quiñonero por la corrección indicada en el texto.

BERTRAND A. 2001. Quelques récoltes de mollusques continentaux de la faune de France. *Documents Malacologiques*, 2: 21-25.

CADEVALL J. & OROZCO A. 2016. *Caracoles y babosas de la Península Ibérica y Baleares*. Nuevas Guías de Campo Omega. Ed. Omega, Barcelona, 816 pp.

CARO O. 2018. Introduction to stygoxen, stygophile & stygobiont gastropods of continental France [http://www.idscaro.net/sci/10_styx/]. Accedido en 18.1.2018

- CHASCO A., FDEZ.DE MUNIÁIN J. & LUQUIN A. 2014. *Síntesis espeleológica de Urbasa-Entzia*. Ed. Gobierno de Navarra (Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales). Pamplona, 276 pp.
- DESCHAMPS S. 1997. Récolte de micro gastéropodes à la Pierre-Saint-Martin. *Spéléoscope*, 13: 14.
- DUPRÉ E. 1991. Bilan de six années d'inventaire biospéologique dans les Pyrénées Basques - 1 - 1984-1990. *Ikartzleak*, 15 : 21-34.
- DUPRÉ E., POTZSCH H., POTZSCH M. & SAINT-ARROMAN C. 1994. Les grottes et gouffres de Sare (Pyrénées Atlantiques). *Ikuska*, 7: 5-49.
- ESCOLÀ O. & BECH M. 1986. Molluscs recollits a cavitats subterrànies de Catalunya i Osa. *Miscelánea Zoológica* (Barcelona), 10: 87-92.
- GITTENBERGER E. 1973. Eine *Zospeum*-Art aus den Pyrenäen, *Zospeum bellesi* spec. n. *Basteria*, 37 (5-6): 137-140.
- GITTENBERGER E. 1980. Three notes on Iberian terrestrial gastropods. *Zoologische Mededelingen* (Leiden), 55: 201-213.
- JOCHUM A., WEIGAND A.M., SLAPNIK R., VALENTINČIČ J. & PRIETO C.E. 2012. The microscopic ellobioid, *Zospeum Bourguignat*, 1856 (Pulmonata, Ellobioidea, Carychiidae) makes a big debut in Basque Country and the province of Burgos (Spain). *MalaCo*, 8: 400-403.
- JOCHUM A., WINTER A.J. DE, WEIGAND A.M., GÓMEZ B. & PRIETO C. 2015. Two new species of *Zospeum* Bourguignat, 1856 from the Basque-Cantabrian Mountains, Northern Spain (Eupulmonata, Ellobioidea, Carychiidae). *ZooKeys*, 483: 81-96. doi: 10.3897/zookeys.483.9167
- KERNEY M.P., CAMERON R.A.D. & BERTRAND A. 1999. *Guide des escargots et limaces d'Europe* (Les guides du naturaliste). Delachaux et Niestlé. Paris, 370 pp.
- MENDÍA M. 2014. Rasgos geológicos previos al desarrollo de la CVC (p. 158-161) In: Bodego A, Mendia M, Aranburu A & Apraiz A (eds.) *Geología de la Cuenca Vasco-Cantábrica*. Ed. Universidad del País Vasco.
- SANTESTEBAN I. & ACAZ C. 1992. *Catálogo Espeleológico de Navarra*. Ed. Gobierno de Navarra (Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones). Pamplona, 602 pp.

